

ANXIÉTÉ SCOLAIRE ET INHIBITION COGNITIVE : ANALYSE CLINIQUE DU CAS DE *COSSI* EN DIFFICULTÉS SCOLAIRES

Médéhouègnon Bernardin DOSSA*,
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

Kouassi Valentin ZANOU,
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

Dénis EGANHOUI,
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

Résumé

L'anxiété scolaire et l'inhibition cognitive sont deux facteurs déterminants du rendement académique chez l'enfant. Cet article présente le cas de *Cossi*, un garçon de dix (10) ans, confronté à des difficultés scolaires, afin d'analyser l'interaction entre anxiété scolaire et inhibition cognitive. L'évaluation a combiné entretiens cliniques, des observations scolaires et le recours à des tests cognitifs standardisés. Les résultats révèlent que l'anxiété excessive interfère avec les fonctions exécutives, notamment l'attention, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive, aggravant ainsi les difficultés scolaires. Cette étude souligne l'importance d'une prise en charge intégrée, combinant interventions psychologiques, stratégies pédagogiques adaptées et accompagnement familial.

Mots-clés : anxiété, inhibition cognitive, difficultés scolaires, enfant, analyse clinique.

* **Correspondance** : Médéhouègnon Bernardin DOSSA,
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
bdossa@live.fr,

Abstract

School anxiety and cognitive inhibition are two determining factors in children's academic performance. This article presents the case of Cossi, a ten (10) year-old boy facing academic difficulties, in order to analyze the interaction between school anxiety and cognitive inhibition. The assessment combined clinical interviews, school-based observations, and standardized cognitive tests. The results show that excessive anxiety interferes with executive functions, particularly attention, working memory, and cognitive flexibility, thereby exacerbating academic difficulties. This study underscores the importance of an integrated care, combining psychological interventions, adapted educational strategies, and family support.

Keywords: anxiety, cognitive inhibition, academic difficulties, child, clinical analysis.

Introduction

L'anxiété scolaire, une réaction émotionnelle excessive face aux situations éducatives, dans le cadre scolaire caractérisée par des symptômes somatiques, cognitifs et comportementaux durables, représente un élément d'insuccès et de souffrance chez un grand nombre d'apprenants (Putwain, 2007). Elle dépasse son cadre normatif de l'anxiété générale qui est réduit à une réaction émotionnelle normale face à une menace perçue. Plus qu'une simple peur, l'anxiété scolaire se traduit par une préoccupation omniprésente liée à l'évaluation, au jugement social et aux performances scolaires, ce qui peut entraîner des comportements d'évitement et un retrait scolaire graduel (Owens et *al.*, 2012 ; Nail et Evans, 2017). Les répercussions sont généralement systématiques, allant d'une diminution de la motivation intrinsèque à la détérioration des capacités d'attention et, enfin, à une dégradation notable des apprentissages.

Cette dynamique instaure une interaction avec les processus cognitifs notamment les fonctions exécutives dont elle occasionne l'inhibition. L'inhibition, qui, en effet, présentée par Diamond (2013) et Miyake et Friedman (2012) comme la capacité de maîtriser, d'éliminer ou réduire une réaction automatique, une idée intrusive ou une

distraction perturbatrice en faveur d'un objectif approprié devient désavantageux pour l'enfant bien qu'elle soit un élément crucial du fonctionnement cognitif régulé de manière autonome. Plus important, dans le cadre scolaire chez l'enfant, l'inhibition est essentielle pour conserver l'attention sur la tâche, résister aux distractions qu'elles soient externes ou internes prenant bien en compte les pensées anxieuses. Dans ce sens, un déficit du système d'inhibition ne représente pas uniquement une difficulté « cognitive » ; mais entraîne aussi des conséquences directes sur la gestion des émotions et génère des implications comportementales (Zelazo, 2020).

Des études récentes en psychologie du développement et en neurosciences cognitives laissent présager de relations complexes et à double sens entre l'anxiété et les fonctions exécutives (Creswell et *al.*, 2014). Aussi, une forte anxiété peut épuiser les ressources cognitives, notamment la mémoire de travail et les capacités d'inhibition, diminuant ainsi la capacité mentale à apprendre (Eysenck et *al.*, 2007 ; Moran, 2016). Elle entraîne également des pensées intrusives inquiétantes du registre « *je vais échouer* », « *je suis nul* » que l'enfant doit continuellement réprimer pour se focaliser sur l'essentiel. Ceci augmente le risque de développer une anxiété liée à l'école (Spira et Fischel, 2005). Cette intrication rend le diagnostic et la prise en charge particulièrement délicats.

L'anxiété reste selon Sarfo et *al.* (2024) un problème de santé mentale significatif chez les scolaires, avec une prévalence notable et des corrélats psychosociaux importants. Cependant, leur étude n'intègre pas directement l'évaluation de l'inhibition cognitive. Aussi, Finch et *al.* (2022) montrent dans une étude longitudinale menée en Côte d'Ivoire que chez des élèves du primaire les fonctions exécutives sont associées à l'évolution des compétences en littératie et numératie sur une année scolaire ; ce qui suggère que des processus cognitifs tels que l'inhibition sont des déterminants significatifs de la réussite scolaire en contexte africain subsaharien. Cependant, cette dernière ne mesure pas spécifiquement l'anxiété scolaire et n'explore non plus comment elle pourrait interagir avec l'inhibition à l'école.

Il faut néanmoins reconnaître que, même si ce lien théorique est largement admis, les recherches cliniques qui se concentrent sur l'examen détaillé de cette interaction chez un individu spécifique demeurent peu fréquentes. Elles privilégient davantage l'isolement de ces variables dans des groupes d'échantillons, en mettant potentiellement de côté la manière dont elles s'entrelacent de façon unique pour modeler l'expérience éducative d'un enfant. C'est en cela que la méthode de l'étude de cas unique offre la possibilité selon Kazdin (2021) de refléter cette complexité idiographique en permettant une étude approfondie des processus psychologiques à l'origine des problèmes exposés, en combinant des informations quantitatives et qualitatives dans un cadre développemental et systémique.

Cet article s'inscrit dans ce cadre avec pour objectif de présenter une analyse clinique approfondie du cas de *Cossi*, un apprenant qui présente des difficultés scolaires associée de souffrance psychique. Ce cas élucide les interactions dynamiques entre l'anxiété scolaire et ses capacités d'inhibition cognitive. Il s'agit de répondre à la question de savoir comment l'anxiété de *Cossi* altère avec ses processus exécutifs, notamment inhibiteurs ; inversement, en quoi ses fragilités inhibitrices potentielles contribuent-elles à alimenter et à maintenir son état anxieux dans le cadre scolaire et enfin quelles sont les manifestations comportementales et cognitives de cette intrication.

1. Méthodologie

Profondément de nature qualitative, le présent article fait toutefois recours à quelques notions quantitatives notamment des scores et des échelles. Il s'agit en effet d'une étude de cas unique, évalué avec des instruments spécifiques, à l'issue de collectes de données qui ont fait objet de triangulations.

Le choix de l'étude de cas unique se justifie par la volonté d'explorer en profondeur les interactions dynamiques et idiosyncrasiques entre l'anxiété scolaire et l'inhibition cognitive chez un enfant en difficulté, sans présupposer l'homogénéité des

manifestations observées dans des échantillons de groupe (Kazdin, 2021). Cette approche permet une analyse écologique et développementale, centrée sur la singularité du fonctionnement de *Cossi* dans son contexte réel.

1.1 Présentation du cas *Cossi*

Cossi, un apprenant âgé de 10 ans, scolarisé en classe du Cours moyen deuxième année (CM2) dans une école primaire privée située à Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi en République du Bénin. *Cossi* ne présente aucun antécédent psychologique, psychiatrique ou neurologique connu. Deuxième enfant d'une fratrie de trois, il évolue dans un environnement familial stable. Sa demande d'évaluation psychologique émane de son enseignant et de ses parents, inquiets face à une détérioration progressive de ses résultats scolaires après les deux premières évaluations de l'année accompagnée de signes évidents de mal-être (plaintes somatiques récurrentes le matin avant l'école, mutisme en classe, évitement des situations d'évaluation, parfois ne mange pas pendant la récréation).

1.2 Instruments d'évaluation

Pour une compréhension approfondie du cas *Cossi*, une évaluation multiméthode et multi-informateurs a été privilégiée. Ceci a permis d'obtenir une vision intégrative du fonctionnement de *Cossi*. Il est donc mobilisé une technique d'entretien clinique, d'observation et un recours à des échelles standardisées.

1.2.1 Entretiens cliniques semi-structurés

Plusieurs séances d'entretien ont été réalisées avec *Cossi* et ses parents. Avec *Cossi*, ces entretiens ont eu pour finalité d'explorer sa représentation de l'école, ses émotions, ses stratégies face aux difficultés, et son estime de soi académique. Avec les parents de *Cossi*, notamment sa mère, les entretiens ont permis de retracer l'histoire développementale de ce dernier, le contexte familial, l'évolution des difficultés, et les comportements observés à la maison en lien avec le travail scolaire.

1.2.2 Observations directes en milieu naturel

Ces observations ont ciblé les indicateurs d'anxiété par une évaluation systématique et des moments de classe.

L'observation systématique a ciblé les indicateurs d'anxiété tels que l'évitement du regard, les stéréotypies motrices, le temps de latence avant de commencer une tâche et les marqueurs de difficultés exécutives tels que l'impulsivité, la distractibilité et la persévération.

En classe, deux séances d'observation d'une heure chacune ont été réalisées pendant des cours impliquant des tâches cognitives exigeantes tels que les mathématiques, les épreuves de rédaction en français et des moments d'évaluation formative.

De façon spécifique, pendant l'évaluation, une observation ciblée a permis de noter les comportements spécifiques (posture, signes de tension, stratégies de *coping*, gestion du temps).

1.2.3 Évaluations standardisées

Trois outils standardisés sont mobilisés pour compléter les informations issues des entretiens et des observations. Ces tests ont servi à l'évaluation de l'anxiété et des fonctions exécutives de *Cossi*.

L'évaluation de l'anxiété scolaire chez *Cossi* est faite grâce à l'Échelle d'Anxiété Scolaire pour Enfants (*SAS-School Anxiety Scale*) de Cassidy, James, et Wigelsworth (2004) dans son adaptation francophone validée (Cantinotti et *al.*, 2017). Cette échelle d'auto-évaluation en 16 items au format Likert évalue trois dimensions ; l'anxiété d'évaluation sociale, l'anxiété d'absence/séparation et l'anxiété scolaire générale.

L'évaluation des fonctions exécutives, avec un focus sur l'inhibition est réalisée par le test de Stroop (Version « Couleur-Mot » pour enfants) de Macleod (1991). Il mesure la capacité à supprimer une réponse automatique (lire le mot) pour exécuter une réponse contrôlée (nommer la couleur de l'encre). Les indices analysés sont le temps de réalisation et le nombre d'erreurs dans la condition interférente, ainsi

que l'effet d'interférence ; c'est-à-dire la différence de temps entre la condition neutre et la condition interférente.

Le Trail Making Test (TMT-Parties A et B) a servi à évaluer la vitesse de traitement visuo-moteur (Partie A) et la flexibilité cognitive ou *shifting* (Partie B), fonction exécutive étroitement liée à l'inhibition (Sánchez-Cubillo et *al.*, 2009). Le score principal est le temps de réalisation pour chaque partie. Un score TMT-B anormalement élevé, surtout en comparaison du TMT-A, peut indiquer des difficultés d'inhibition et de commutation mentale.

1.2.3 Procédure

L'évaluation s'est déroulée sur quatre séances d'une heure, espacées d'une semaine, dans un local calme de l'école, afin de ne pas surcharger *Cossi* et de permettre des observations répétées.

Au cours de la Séance 1 consacrée au recueil contextuel et l'alliance, la démarche a été présentée à *Cossi* et à sa mère pour obtenir leurs consentements éclairés. Ce premier entretien a permis de recueillir auprès de la mère de *Cossi* des données sociodémographiques, l'histoire scolaire de ce dernier et les motifs de consultation. Chez *Cossi*, elle a servi de prise de contact et s'est focalisée sur les centres d'intérêt de ce dernier pour établir un rapport de confiance.

La Séance 2 est consacrée à une évaluation cognitive du *Cossi* par la passation du Trail Making Test (A puis B) et du Test de Stroop. Ces deux tests ont été administrés dans des conditions standardisées, avec des encouragements non-directifs pour maintenir la motivation chez ce dernier.

La Séance 3 est consacrée à l'évaluation émotionnelle et à des observations. Il y a eu la passation de l'Échelle d'Anxiété Scolaire (SAS) avec un accompagnement pour s'assurer de la compréhension des items. Il y a aussi eu un entretien semi-structuré approfondi avec *Cossi* sur son vécu scolaire. Cette séance est également celle de la première séance d'observation en classe.

La Séance 4, la dernière, est consacrée à la synthèse et des observations complémentaires. Seconde séance d'observation en classe, elle a spécifiquement été faite pendant une période d'évaluation. Un entretien de feedback a également été fait avec les parents pour compléter certaines informations.

1.2.4 Stratégie d'analyse des données

L'analyse des données recueillies s'est faite dans une perspective mixte et par triangulation des données.

Sur le plan quantitatif, les scores bruts aux tests neuropsychologiques (Stroop, TMT) ont été convertis en scores standard en recourant à des normes disponibles pour la tranche d'âge de 10 ans. Le score général de l'échelle SAS a été calculé de même que ceux de chaque sous-échelle et comparés aux seuils cliniques. Du point de vue qualitatif, les contenus des entretiens ont fait l'objet d'une analyse thématique inductive (Braun & Clarke, 2006). Ceci dans le but d'identifier les thèmes récurrents concernant le vécu anxieux, les stratégies d'adaptation et les représentations de l'école. Les notes d'observation ont été analysées pour identifier les séquences comportementales typiques et les déclencheurs contextuels des difficultés.

Du point de vue intégratif, la confrontation systématique des données issues des tests, des entretiens et des observations a permis de dégager des hypothèses fonctionnelles sur les liens circulaires entre les défaillances inhibitrices observées aux tests et les manifestations d'anxiété en situation réelle. Par exemple, l'analyse a cherché à vérifier si les moments de forte interférence cognitive (observés au Stroop) correspondaient aux situations scolaires générant le plus d'anxiété et d'évitement.

Cette méthodologie plurielle a permis de poser un diagnostic fonctionnel précis, dépassant le simple constat de difficultés pour comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents au cas *Cossi*, préalable essentiel à l'élaboration de recommandations d'intervention personnalisées.

2. Résultats

L'analyse intégrative des données recueillies auprès de *Cossi* permet de dégager un tableau clinique cohérent, articulant des dimensions émotionnelles, cognitives et comportementales.

2.1 Profil d'anxiété scolaire

Les données issues de l'échelle d'auto-évaluation (SAS), des entretiens et des observations convergent pour identifier un profil d'anxiété scolaire d'intensité "modérée" à "élevée", avec une prédominance de l'anxiété de performance.

Au score global à l'échelle SAS, *Cossi* obtient 37/48. Ceci indique un niveau d'anxiété scolaire globale plus sévère. Les sous dimensions de l'échelle, à savoir : l'anxiété d'évaluation sociale, l'anxiété d'absence/séparation et l'anxiété scolaire générale ont aussi enregistré des scores qui dépassent la moyenne. Ces scores, respectivement de, 10/18, 5/6 et 22/24 indiquent un taux d'anxiété élevé chez *Cossi* et marquent ses difficultés relationnelles et en lien avec l'école et ses composantes. Il s'agit notamment de ses craintes qui sont centrées sur l'échec académique et le fait de ne pas répondre aux attentes.

Lors des entretiens, *Cossi* exprime une peur intense de se tromper « *J'ai toujours peur d'avoir faux* » ; « *Si je me trompe en classe, tout le monde va se moquer de moi* » ; « *Parfois je connais la réponse, mais je ne dis rien* » et des ruminations anticipatoires « *La veille d'un contrôle, j'y pense tout le temps, je n'arrive pas à dormir* » ; « *Quand je sais qu'il y aura composition, je pense tout le temps que je vais rater la moyenne* » ; « *Même quand je joue, je me demande si je vais réussir ou pas* ». Il décrit aussi un sentiment d'impuissance et une faible estime de ses capacités « *Je ne suis pas bon à l'école comme mon grand frère et les autres camarades* » ; « *Même quand j'essaie beaucoup, je pense que je n'y arrive jamais* » ; « *Les amis comprennent vite en classe, moi je sens que mon cerveau ne suit pas* ».

Sur les plans somatique et comportemental, des symptômes récurrents sont rapportés les matins d'école et avant les évaluations. Ces derniers se résument principalement en des céphalées, des douleurs abdominales et quelques fois des nausées. L'observation en classe a permis de constater chez *Cossi* des comportements d'évitement actifs. Ces comportements se traduisent par des retards à commencer une tâche, des demandes répétées d'aller aux toilettes pendant les exercices écrits, des postures de retrait (bras croisés, regard fuyant) lorsque l'enseignant pose une question à la classe. Pendant l'évaluation observée, des signes d'agitation motrice tels que des tapotements des doigts, la succion du bout du stylo, le balancement du pied étaient manifestes.

2.2 Profil des fonctions exécutives et de l'inhibition cognitive

Les résultats aux tests neuropsychologiques objectivent des difficultés significatives dans le domaine des fonctions exécutives, particulièrement marquées pour l'inhibition cognitive.

2.2.1 Test de Stroop (Version Couleur-Mot)

Le temps brut mis par *Cossi* à la condition interférence est $T = 120$ secondes avec 8 erreurs de type interférence. La moyenne (M) et l'écart-type (ET) des temps pour la condition interférence pour l'âge de *Cossi* sont les suivant $M = 65$ secondes, $ET = 24$ secondes.

Le calcul du score Z correspondant au temps mis par *Cossi* donne $+2.3$. Ce score Z de $+2.3$ indique que le temps de *Cossi* est supérieur de 2.3 écarts-types à la moyenne de son groupe d'âge. En référence à une table de conversion score Z /percentile, le score Z de $+2.3$ correspond approximativement au 99ème percentile. Cela signifie que 99% des enfants de l'âge de *Cossi* ont terminé la tâche plus rapidement que lui. Inversement, il est plus lent que 99% des enfants de sa tranche d'âge. Il a commis 8 erreurs de type interférence (nommer la couleur d'un mot désignant une autre couleur), contre une moyenne attendue de ≤ 2 erreurs.

Il faut par ailleurs noter que *Cossi* a manifesté une grande frustration pendant l'épreuve. Il s'est en effet auto-corrigé de manière impulsive et a verbalisé ses difficultés : « *Les mots viennent tout seuls, je n'arrive pas à les arrêter* ». Ces résultats indiquent un déficit significatif de la capacité à inhiber une réponse automatique (la lecture) au profit d'une réponse contrôlée exigée.

2.2.3 Trail Making Test (TMT)

Conformément aux consignes, *Cossi* a relié, dans l'ordre croissant, des cercles numérotés de 1 à 25 dispersés sur une feuille en un Temps A=32 secondes pour la Partie A (TMT-A). Pour la partie B (TMT-B), il a relié, en alternant, des cercles contenant des chiffres (1, 2, 3, etc.) et des lettres (A, B, C, etc.) dans l'ordre séquentiel (1-A-2-B-3-C, etc.) en un Temps B =112 secondes. Les erreurs pendant TMT-B ; erreurs de séquence (ex. : aller de 1 à 2 sans passer par A, ou de A à B sans passer par 2) est égal à 3 erreurs.

En référence aux tables normatives selon l'âge et le niveau d'éducation de *Cossi*, et en considération de la moyenne (M) et l'écart-type (ET) de l'échelle on a :

- TMT-A : M=35 secondes, ET=15 secondes ; ce qui donne $Z = (32-35)/15 = -0.2$
- TMT-B : M=75 secondes, ET=18 secondes ; ce qui donne $Z = (112-75)/18 = +2.1$
- Ratio = Temps B / Temps A; donne Ratio=112/32 = 3.5. Ce ratio > 3 indique que le ralentissement en Partie B est disproportionné par rapport aux capacités basales mesurées en A.

Analyse du TMT-A (score $Z = -0.2$) : un score Z proche de 0 signifie que la performance est dans la moyenne de la population de référence. Le TMT-A sollicite principalement la vitesse de traitement visumoteur, l'attention visuelle soutenue et le balayage séquentiel. Ces capacités de base sont intactes chez *Cossi*. Cela sert de point de référence pour interpréter la Partie B.

Analyse du TMT-B (score $Z = +2.1$) : un score $Z > +1.65$ (95ème percentile) est considéré comme un déficit significatif. Ici, +2.1 est nettement allongé. Le TMT-B ajoute une exigence de flexibilité mentale (shifting) : il faut alterner entre deux séries mentales (chiffres et lettres) et inhiber la tendance à continuer une seule série. Les 3 erreurs de séquence confirment la difficulté avec la planification de la séquence correcte et le maintien en mémoire de travail de la règle ("chiffre-lettre-chiffre-lettre...").

Analyse du Ratio B/A (= 3.5) : ce score est élevé (typiquement $> 2.5-3$ selon les normes). Il permet d'isoler l'effet de la flexibilité/du contrôle exécutif. Un ratio élevé signifie que la lenteur en Partie B ne peut pas être expliquée par un simple ralentissement psychomoteur (car la Partie A est normale). Elle est spécifiquement due à la complexité cognitive ajoutée.

2.3 Analyse des interactions : anxiété et inhibition en situation écologique

La triangulation des données collectées permet de formuler des hypothèses sur l'interaction dynamique entre les deux versants du profil de *Cossi*. Elles sont relatives à la charge que constitue l'anxiété de ce dernier, son caractère explicateur et l'observation d'un cercle vicieux dans lequel se retrouve *Cossi*.

2.3.1 L'anxiété comme charge cognitive parasitaire

Les observations en classe ont mis en évidence que les moments où *Cossi* semblait le plus anxieux notamment avant une consigne d'évaluation ou lors d'une question orale coïncidaient avec une augmentation des comportements d'évitement et une baisse visible de la concentration. Conformément à la théorie du contrôle attentionnel (Eysenck et *al.*, 2007), l'anxiété semble capter les ressources attentionnelles de *Cossi*, le rendant moins disposé et disponible pour les tâches d'apprentissage et évidemment plus vulnérable aux distracteurs personnels ou environnementaux.

2.3.2 L'inhibition déficiente comme amplificateur de l'anxiété

Réciproquement, les difficultés inhibitrices de *Cossi* semblent exacerber son anxiété. Son incapacité à supprimer les pensées intrusives telles que « *Je vais échouer* » ou les stimuli distrayeurs comme les bruits dans la classe ou des pensées sur un autre sujet, alimente un sentiment de perte de contrôle et d'inefficacité. Le déficit de flexibilité cognitive (TMT-B) se manifeste en classe par une persévération sur les erreurs. Il a du mal à abandonner une première idée fautive pour en chercher une nouvelle et une rigidité dans la résolution de problèmes, augmentant sa frustration et son anticipation négative.

2.3.3 Cercle vicieux observable

Les observations permettent de décrire une séquence typique en cinq étapes. On peut noter aisément que ; (1) la présentation d'un problème nouveau occasionne (2) une montée d'anxiété se traduisant chez *Cossi* par de l'agitation et un regard inquiet ; s'en suit (3) une tentative de résolution impulsive ou blocage ; ainsi que (4) l'échec perçu et en conséquence (5) renforcement de l'anxiété et désengagement. Ce cercle illustre comment l'anxiété et le déficit d'inhibition s'alimentent mutuellement pour entraver la performance.

3. Discussion

Le cas de *Cossi* offre une illustration clinique de l'intrication bidirectionnelle et pathogène entre l'anxiété scolaire et les déficits d'inhibition cognitive, contribuant à un tableau complexe de difficultés scolaires et de souffrance.

3.1 Synthèse des mécanismes d'interaction

Nos résultats corroborent et étendent les modèles théoriques existants. D'une part, le niveau d'anxiété modéré-élevé de *Cossi* agit comme un « parasite cognitif » tel que décrit par Moran (2016). Ceci consomme les ressources limitées de la mémoire de travail de *Cossi* et de celles de son contrôle attentionnel. Cela l'empêche d'une part à engager pleinement les processus inhibiteurs nécessaires pour faire face

à l'interférence, comme le montre clairement sa performance au Stroop. D'autre part, son déficit basal d'inhibition cognitive constitue un facteur de vulnérabilité qui le rend moins résilient face aux exigences scolaires et aux stressseurs académiques. Cette double contrainte crée un cercle vicieux où l'anxiété altère l'inhibition, et où les échecs découlant de cette altération nourrissent à leur tour l'anxiété, conformément aux modèles transactionnels du stress de Compas et *al.* (2017).

L'étude du cas *Cossi* suggère que l'inhibition cognitive pourrait jouer un rôle médiateur clé dans la relation entre anxiété scolaire et performance. Ce n'est pas seulement l'anxiété qui perturbe la performance, mais son impact négatif sur un processus exécutif central de l'inhibition entraîne des erreurs, la lenteur et le manque de flexibilité observés chez *Cossi*.

3.2 Implications cliniques et éducatives

Ces constats appellent à des interventions multimodales et intégrées. Il y a en effet une nécessité d'interventions psychologiques ciblant l'anxiété ; une remédiation cognitive et un soutien exécutif ; enfin la nécessité d'une collaboration école-famille plus intense.

3.2.1 Interventions psychologiques ciblant l'anxiété

Une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) adaptée est indiquée. Elle viserait à la fois la restructuration cognitive par une remise en cause des croyances dysfonctionnelles de *Cossi* sur l'échec et la performance mais aussi et l'apprentissage de techniques de régulation émotionnelle adaptée à son âge tel que la relaxation, le contrôle de la respiration et le diaphragmatique. Ceci pour réduire l'hyperactivation physiologique qui s'observe chez lui. L'exposition progressive aux situations scolaires anxiogènes comme les exercices chronométrés en séance permettrait de briser le cycle évitement-soulagement-anxiété.

3.2.2 Remédiation cognitive et soutien exécutif

Un entraînement spécifique des fonctions exécutives, notamment via des jeux exigeant un contrôle inhibiteur tel que les jeux de type « Simon says », les tâches de go/no-go informatisées pourrait renforcer les capacités basales de *Cossi*. En classe, des aménagements pédagogiques différenciées sont nécessaires. Il sera utile de donner plus de temps à *Cossi* pour les évaluations, fractionner les consignes complexes susceptibles de déclencher de l'anxiété chez lui, de lui fournir des aides visuelles pour la planification, et instaurer des routines claires pour réduire son imprévisibilité.

3.2.3 Collaboration école-famille

Il est crucial d'éduquer les parents et l'enseignant sur la nature des difficultés de *Cossi*, en leur expliquant que les comportements de ce dernier tels que la lenteur, les erreurs d'inattention ne relèvent pas d'un manque de volonté chez ce dernier. Ces observations relèvent de difficultés neurocognitives exacerbées par l'anxiété. Un plan d'accompagnement personnalisé pourrait être formalisé.

3.3 Limites et perspectives de recherche

Cette étude présente plusieurs limites inhérentes au design en cas unique. La généralisation des résultats est limitée, et l'effet de variables contextuelles spécifiques au Bénin mériterait d'être exploré plus systématiquement. De plus, l'évaluation étant ponctuelle, elle ne permet pas de documenter l'évolution temporelle des interactions ni l'effet causal des interventions.

En revanche, ces limites ouvrent des perspectives de recherche fructueuses. En effet, l'études de cas multiples ou en série auprès d'enfants béninois ou ouest-africains présentant des difficultés similaires, pour examiner la reproductibilité de ce profil d'interaction. Des études longitudinales visant à déterminer si les déficits d'inhibition précédents, prédisent l'émergence de l'anxiété scolaire, ou l'inverse et des études d'intervention évaluant l'efficacité comparative de programmes combinés (thérapies cognitivo-comportementales plus entraînement des fonctions exécutives) par rapport à des approches

unimodales, dans des contextes scolaires africains aux ressources souvent limitées.

Conclusion

Le cas de *Cossi* fournit une illustration clinique de l'intrication bidirectionnelle et potentiellement pathogène entre l'anxiété scolaire et les déficits d'inhibition cognitive. Cette dynamique contribue à un tableau complexe de difficultés académiques et de souffrance psychologique chez un apprenant. Nos observations corroborent et enrichissent les modèles théoriques existantes sur les interactions cognition-émotion. D'une part, l'anxiété du niveau modérée à un niveau élevée de *Cossi* fonctionne comme un « parasite cognitif ». Elle capte chez ce dernier les ressources de la mémoire de travail et son contrôle attentionnel, l'empêchant ainsi de mobiliser pleinement les processus inhibiteurs nécessaires, comme en témoigne sa performance au test de Stroop. D'autre part, son déficit basal d'inhibition cognitive constitue un facteur de vulnérabilité qui diminue sa résilience face aux exigences scolaires. Cette double contrainte instaure un cercle vicieux, tel que décrit par les modèles transactionnels du stress, où l'anxiété altère l'inhibition ; et les échecs qui en découlent alimentent en retour l'anxiété.

Ce cas suggère fortement que l'inhibition cognitive joue un rôle médiateur clé dans la relation entre l'anxiété scolaire et la performance. L'impact délétère de l'anxiété semble ainsi passer par son effet sur ce processus exécutif central, engendrant les erreurs, la lenteur et le manque de flexibilité. Ces constats plaident en faveur d'une prise en charge intégrée et multimodale, combinant des interventions psychologiques ciblant l'anxiété, une remédiation cognitive spécifique aux fonctions exécutives, et une collaboration étroite entre l'école et la famille pour une mise en place d'aménagements adaptés.

Cette étude présente toutefois des limites inhérentes à sa méthodologie de cas unique, notamment en ce qui concerne la généralisation des résultats et l'impossibilité d'établir des liens causaux

robustes. En revanche, ces limites qui ouvrent des perspectives de recherche d'études de cas multiples ou en série, permettraient d'évaluer la reproductibilité de ce profil d'interaction pour démêler la relation temporelle et causale entre anxiété et inhibition.

En définitive, l'analyse de ce cas souligne la nécessité d'une approche holistique pour comprendre et traiter les difficultés scolaires, une approche qui considère simultanément le versant émotionnel et le versant neurocognitif de l'expérience de l'enfant.

Références bibliographiques

- BRAUN Virginia & CLARKE Victoria, 2006, Using thematic analysis in psychology, *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101, ISSN 1478-0887 en ligne sur : <http://eprints.uwe.ac.uk>;
- CANTINOTTI Matthieu, LALANDE Donald, FERLATTE Marc-Antoine, & COUSINEAU Denis, 2017, Validation de la version francophone du questionnaire d'anxiété statistique (SAS-F-24), *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement*, 49(2), 133-142. <https://doi.org/10.1037/cbs0000074>;
- CASSIDY Tony & LYNN Richard 2004, *Anxiety in children: Assessment and management*, London: Routledge;
- CRESWELL Cathy, WAITE Polly, & COOPER Peter J (2014). Assessment and management of anxiety disorders in children and adolescents. *Archives of Disease in Childhood*, 99(7), 674-678. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2013-303768>;
- CASSIDY Tony, JAMES Abigail, & WIGELSWORTH Michael, 2004, The School Anxiety Scale: A new scale for measuring anxiety in school settings, *Educational Psychology in Practice*, 20(4), 305-322;
- COMPAS Bruce Edward, JASER Sarah Suiter, BETTIS Alexandra Helton, WATSON Kelly Howell, GRUHN Meredith Anne, DUNBAR Jennifer Paige, WILLIAMS Ellen & THIGPEN

Jennifer Christina, 2017, Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. *Psychological Bulletin*, 143(9), 939–991 ;

- DIAMOND Adele, (2013). Executive functions, *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168;
- EYSENCK Michael, DERAKSHAN Nazanin, SANTOS Ricardo & CALVO Manuel, 2007, Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory, *Emotion*, 7(2), 336–353;
- FINCH Jenna Elizabeth, Wolf Sharon & LICHAND, Guilherme, 2022, Executive functions, motivation, and children's academic development in Côte d'Ivoire, *Developmental psychology*, 58(12), 2287–2301, <https://doi.org/10.1037/dev0001423>;
- KAZDIN Alan Edgar, 2021, *Single-case experimental designs: Methods for clinical and applied settings* (3rd ed.). Oxford University Press ;
- MACLEOD Colin Macarthur, 1991, Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. *Psychological Bulletin*, 109(2), 163–203;
- MIYAKE Akira & FRIEDMAN Naomi Pearl, 2012, The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions, *Current Directions in Psychological Science*, 21(1), 8-14;
- MORAN Timothy Patrick, 2016, Anxiety and working memory capacity: A meta-analysis and narrative review, *Psychological Bulletin*, 142(8), 831–864;
- NAIL Jennifer Marie & EVANS Gary William, 2017, School-related anxiety and cognitive performance: Testing the central executive theory of anxiety in youth, *Journal of Experimental Child Psychology*, 161, 30-38;
- OWENS Matthew, STEVENSON Jim, HADWIN Julie Ann & NORRIDGE Roger, n2012, Anxiety and depression in academic performance: An exploration of the mediating factors of worry and

working memory. *School Psychology International*, 33(4), 433–449;

- PUTWAIN David William, 2007, Researching academic stress and anxiety in students: Some methodological considerations, *British Educational Research Journal*, 33(2), 207-219;
- PUTWAIN David, 2007, Test anxiety in UK schoolchildren: Prevalence and demographic patterns, *British Journal of Educational Psychology*, 77(3), 579–593;
- SÁNCHEZ-CUBILLO Ignacio, PERIÁÑEZ José Antonio, ADROVER-ROIG Daniel, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ José Manuel, RÍOS-LAGO Marcos, TIRAPU Javier, & BARCELÓ Francisco, 2009, Construct validity of the Trail Making Test: Role of task-switching, working memory, inhibition/interference control, and visuomotor abilities, *Journal of the International Neuropsychological Society*, 15(3), 438-450;
- SARFO Jacob Owusu, GBORDZOE Newton Isaac, COMMEY Valda Deide, TAWIAH Esther Doe-Yo & HAGAN John Elvis Jr., 2024, "Gender Differences in Anxiety-Induced Sleep Disturbance: A Survey Among In-School Adolescents in the Republic of Benin" *Social Sciences* 13, no. 12: 655. <https://doi.org/10.3390/socsci13120655>;
- SPIRA Elana Greenfield & FISCHER Janet, 2005, The impact of preschool inattention, hyperactivity, and impulsivity on social and academic development: A review, *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(7), 755-773;
- ZELAZO David Zelazo, 2020, Executive Function and Psychopathology: A Neurodevelopmental Perspective, *Annual Review of Clinical Psychology*, 16, 431-454.

(CARESFI)

INDEXATION INTERNATIONALE

Impact Factor Value of **0.773** based on International Citation Report (ICR) for the year **2024-2025**.

The URL for journal on our server is

<https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=23843>

Impact Factor Value of **1.025** based on International Citation Report (ICR) for the year **2025-2026**.

The URL for journal on our server is

<https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=23843>

www.ESJIndex.org

Indexation internationale :

<http://esjindex.org/search.php?id=7804>

ISSN (en ligne et imprimé) :

2756-7389

QR Code

Email : revuecaresfi@gmail.com

Site Web : <https://www.caarsi-bf.net/>